

Организационно-деятельностные конструкты подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности

Л. А. АКимова, Е. Е. Лутовина, И. Н. Корнева

АННОТАЦИЯ

Введение. Современные условия глобальных вызовов безопасности на государственном, общественном и индивидуальном уровнях актуализируют объективные требования к готовности педагогов при реализации профессиональной деятельности осуществлять профилактику и минимизацию рисков жизни и здоровью субъектов образования в опасных и чрезвычайных ситуациях различного происхождения. Однако педагогический инструментарий высшей школы недостаточно оснащен технологичными средствами результативного освоения педагогами образовательных организаций ценности безопасности и ее трансляции в решении профессиональных задач. Необходимо расширение теории профессионального образования научно обоснованными представлениями о технологическом построении результативной образовательной практики высшей школы по подготовке педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности как базиса укрепления национальной безопасности.

Цель статьи: теоретически обосновать и апробировать организационно-деятельностные конструкты подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности.

Методы исследования. Реализованы: контент-анализ теории и практики; гипотетико-дедуктивное обобщение и систематизация теоретических оснований для разработки организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности; педагогический эксперимент; методы математической статистики с использованием критерия Пирсона (хи-квадрат). В педагогическом эксперименте, организованном научным коллективом ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», приняли участие педагоги (240 человек), осуществляющие профессиональную деятельность в общеобразовательных организациях г. Оренбурга и Оренбургской области Российской Федерации.

Результаты исследования. В результате разработки и реализации организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности в экспериментальной группе зафиксировано статистически значимая положительная динамика владения педагогами образовательных организаций технологическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности ($\chi^2 = 33,55$; $p < 0,01$). В контрольной группе динамика владения педагогами образовательных организаций педагогическим инструментарием статистически не значима ($\chi^2 = 1,06$; $p > 0,05$).

Заключение. Доказано, что реализация организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности («непрерывность», «гармонизация», «консолидация») определяет результативность исследуемого процесса, обогащает теорию и методику профессионального образования технологическими способами построения нормативно-безопасного образовательного процесса высшей школы по воспроизводству педагогических кадров, готовых к реализации педагогического инструментария обеспечения безопасности в профессиональной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

организационно-деятельностные конструкты, безопасность, профессиональная деятельность, педагог

Для цитирования: Акимова Л. А., Лутовина Е. Е., Корнева И. Н. Организационно-деятельностные конструкты подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 715–729. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.45>

Поступила: 05.07.2025 | Одобрена: 11.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Organizational and Activity Constructs of Teacher Training to Ensure Safety in Professional Activities

L. A. AKIMOVA, E. E. LUTOVINA, I. N. KORNEVA

ABSTRACT

Introduction. Modern conditions of global security challenges at the state, public and individual levels actualize objective requirements for teachers' readiness to prevent and minimize risks to the life and health of subjects of education in dangerous and emergency situations of various origins in the implementation of professional activities. However, the pedagogical tools of higher education are insufficiently equipped with technological means for teachers of educational organizations to effectively master the value of safety and its translation in solving professional tasks. It is necessary to expand the theory of vocational education with scientifically based ideas about the technological construction of effective educational practice of higher education in training teachers to ensure safety in professional activities as a basis for strengthening national security.

The purpose of the article is to theoretically substantiate and test organizational and activity constructs of teacher training to ensure safety in professional activities.

Research methods. Implemented: content analysis of domestic and foreign theory and practice; hypothetical-deductive generalization and systematization of theoretical foundations for the development of organizational and activity constructs for teacher training to ensure safety in professional activities; pedagogical experiment; methods of mathematical statistics using the Pearson criterion (chi-square). The pedagogical experiment, organized by the scientific staff of the Orenburg State Pedagogical University, involved teachers (240 people) engaged in professional activities in educational institutions in Orenburg and the Orenburg region (Russian Federation).

Research results. As a result of the development and implementation of organizational and activity constructs for teacher training to ensure safety in professional activities, the experimental group recorded a statistically significant positive trend in the possession of teachers of educational organizations with technological tools for ensuring safety in professional activities ($\chi^2 = 33.55$, $p < 0.01$). In the control group, the dynamics of teachers' proficiency in educational organizations with pedagogical tools to ensure safety in their professional activities was not significant ($\chi^2 = 1.06$, $p > 0.05$).

Conclusion. It is proved that the implementation of organizational and activity constructs of teacher training to ensure safety in professional activities ("continuity", "harmonization", "consolidation") determines the effectiveness of the process under study, enriches the theory and methodology of vocational education with technological ways of building a normatively safe educational process of higher education for the reproduction of teaching staff ready to implement pedagogical tools ensuring safety in professional activities.

KEYWORDS

organizational and activity constructs, safety, professional activity, teacher

For Citation: Akimova, L. A., Lutovina, E. E., & Korneva, I. N. (2026). Organizational and Activity Constructs of Teacher Training to Ensure Safety in Professional Activities. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 715–729. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.45>

Received: 05 June 2025 | Approved: 11 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Согласно общемировой идее «образование для устойчивого развития» Стратегии ЕЭК ООН в области образования в интересах устойчивого развития [1] для современной педагогической науки и образовательных практик высшей школы крайне важен поиск технологических способов воспроизводства педагогических кадров, подготовленных к охране и защите обучающихся от современных вызовов и угроз, воспитанию жизнеспособного поколения в решении педагогических задач как области социальной ответственности.

Адаптация содержания Международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» [2] в контекст исследуемой проблемы актуализирует вопросы подготовки педагогических работников образовательных организаций к обеспечению защиты прав обучающихся на здоровье, безопасность, получение качественного образования как зоны персональной и коллективной ответственности педагогического сообщества. Современный педагог должен быть подготовлен к развитию человеческого потенциала посредством обучения и воспитания на рабочем месте (безопасность образовательных услуг), обеспечению охраны и гигиены труда, минимизации рисков, связанных с реализуемой профессиональной деятельностью и ориентации обучающихся на устойчивый образ жизни (в русифицированной версии – на безопасный образ жизни).

Документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (ООН, Нью-Йорк, 2015) [1] среди целей устойчивого развития определяет значимость обеспечения качественного непрерывного образования, актуализируя необходимость технологического обеспечения подготовки педагогических работников к формированию у обучающихся опыта безопасного взаимодействия с окружающей средой.

Курс на реализацию цели устойчивого развития по обеспечению качественного образования определяется в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1], ориентирующей на создание педагогическим сообществом в образовательных организациях комфортной и безопасной среды, мотивации обучающихся на здоровый образ жизни как основы для развития человеческого потенциала страны. В нормативном плане современный педагог должен обладать универсальной компетенцией безопасности, определяющей готовность к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности «в том числе, в условиях чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов» [5].

Необходимость концептуального обоснования и реализации организационно-деятельностных конструктов технологии подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности обусловлена концептуальной природой понятия «безопасность».

Безопасность в теории потребности выступает «первичной», «базовой» (А. Н. Maslow [6]). Как лингвистическая единица слово «безопасность» возникло за рубежом, рефлексировано политическим сознанием (Е. Rothschild [7]) и отражено в положительных значениях иностранных языков.

В российской действительности точного перевода не произошло. Негативистская конструкция русскоязычной версии слова «безопасность» (без-опасности) расширяет представления о ней как о концептуальной форме смыслов: «Концепт «безопасность» – функциональная смысловая целостность, которая сфокусирована на проблематике выживания и обеспечения благоприятных условий жизни человека» ..., требующих «структурного упорядочивания репрезентаций этого концепта» (Ю. В. Фетисова [8]), в том числе для решения педагогических проблем высшей школы. При этом, эффективным педагогическим средством выступает педагогическое конструирование, в ходе которого в соответствии целеполаганию отбирается и структурируется содержание технологического обеспечения педагогических процессов, реализуемые методы и формы взаимодействия субъектов образования; а результатом выступает – конструкт, представляющий собой комплекс идеалистических представлений о технологическом построении результативной образовательной практики.

Экстраполяция данных положений в исследуемый контекст в рамках организационно-деятельностной педагогики актуализирует необходимость теоретического обоснования и апробации организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности как необходимого педагогического инструментария высшей

школы, обеспечивающего результативность погружения педагогов общеобразовательных организаций в освоение педагогического инструментария обеспечения безопасности в профессиональной деятельности.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальном апробировании организационно-деятельностных конструктов технологии подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Достижение поставленной цели реализовано с опорой на результаты контент-анализа междисциплинарной литературы, который позволил определить основные технологические направления исследуемого процесса: мотивационное, регулятивное, коммуникативное.

Мотивационное технологическое направление содержательно отражает работу с педагогической общественностью по освоению и трансляции ценности безопасности в решении профессиональных задач.

В контексте выделенного направления для нашего исследования значимы идеи, отражающие необходимость поиска адекватных гуманизации высшего образования педагогических средств, способствующих формированию культуры безопасности субъектов образовательного процесса, ориентирования их на «устойчивый образ жизни».

По мнению S. Dekker для достижения результативности воспроизводства «человеческого фактора» в целях устойчивого развития необходим «поиск иных подходов к обеспечению безопасности» [9]. В качестве результативного принципа реализации стратегии безопасности на предприятии предлагается принцип «интеграции», который определяет «локальные изменения в системах безопасности предприятий относительно общих ограничений» (P. Hudson [10]). A. Amoо утверждает, что результативность формирования культуры безопасности в школах во многом зависит от реализуемой педагогической тактики, где «учителя несут большую ответственность за своих учеников» [11]. Для результативной работы с педагогическими кадрами по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности E. Lindfors и B. Somerkoski предлагают создавать «сеть по развитию безопасности в школах (OPTUKE) ... для формирования широкой, систематической и открытой культуры безопасности с поддержкой повышения осведомленности субъектов образования о культуре безопасности, повышающей компетентность учителей и их способность реагировать в чрезвычайных ситуациях» [12], в том числе с помощью конструирования как технологического базиса количественной оценки ее освоения на основе управления рисками, обеспечивающего «снижение производственных несчастных случаев, актуализацию вопросов безопасности, разделение ответственности за ухудшение здоровья, повышение доверия к субъектам обеспечения безопасности» (M. D. Cooper [13]). Для ориентирования на «устойчивый образ жизни» (в русском лингвистическом контексте – «безопасный образ жизни» Л.А. Акимова [14]) O. Mont, A. Neuvonen, S. Lähteenoja предлагают «разрабатывать структуры поддержки, необходимой для пропаганды, стимулирования и поддержания устойчивых привычек» [15].

В рамках *регулятивного технологического направления* исследуемого процесса основное внимание ученых и практиков сосредоточено на включении вопросов безопасности профессиональной деятельности педагогов в систему работы образовательных организаций.

E. N. Boyarov, S. V. Abramova, P. V. Stankevich [16] уделяют особое внимание информированию педагогов о рисках педагогической деятельности и положениях охраны труда, которое в отчете EU-OSHA [17] интегрируется с вопросами вовлечения педагогов в управление безопасностью в школах, оптимизации содержания педагогического образования по безопасности жизнедеятельности, реализации программ повышения квалификации.

E. Укатака придает особое значение обучению педагогов обеспечению безопасности в профессиональной деятельности на основе интериоризации принципов устойчивого развития в учебные планы [18], которые в программах высшего образования «помогают руководителям университетов устранить разрыв между деятельностью университета по обеспечению

устойчивого развития и представлениями слушателей о результативности такой работы» (M. Bataeineh, O. Aga [19]). Поскольку безопасность профессиональной деятельности педагогов во многом определяется «положительной эмоциональной атмосферой в школе и усилением возможностей учителей выражать мнения и принимать решения» (Т. Н. Березина, А. В. Сечко, Д. В. Деулин, М. И. Розенова [20]), считаем важным включать в программы повышения квалификации педагогических работников вопросы, связанные с построением конструктивных профессиональных отношений.

Отдельного рассмотрения требуют решения задачи подготовки педагогов специализированного профиля (в контексте нашего исследования – педагогов по профилю «Основы безопасности и защиты Родины»), ориентированной на углубленное освоение алгоритмов действий в разнообразных опасных и чрезвычайных ситуациях. Так, в области пожарной безопасности в программы подготовки педагогических кадров целесообразно включать дидактические единицы по: «истории пожаротушения и поведения человека при пожарах, методах и стратегиях эффективного преподавания для различных возрастных групп обучающихся, целеполаганию при разработке планов уроков и их проведении, оценке результативности обучению пожарной безопасности» (M. Giesler [21]).

По регулятивному технологическому направлению важно совершенствование технологического инструментария педагогов по обеспечению безопасности образовательного процесса. М. А. Картавых, О. М. Филатова, С. В. Арефьева представили для обсуждения «разработанный двухуровневый конструкт (модель подготовки будущих учителей к обеспечению безопасности образовательного процесса), интегрирующий теоретический базис и прикладную составляющую» [22], что для нашего исследования утвердило правомерность теоретического обоснования и апробирования организационно-деятельностных конструктов исследуемого процесса для придания ему системного характера. Расширено представление о содержательном наполнении разрабатываемых организационно-деятельностных конструктов с учетом содействия здоровьесбережению обучающихся и «сохранению здоровья педагогов в профессиональной деятельности» (С. А. Купцова, П. В. Станкевич [23]).

Коммуникативное технологическое направление связано с организацией сотрудничества субъектов образования по вопросам эффективного управления профессиональной подготовкой и повышением профессионального мастерства педагогических работников в области безопасности профессиональной деятельности.

По данному направлению отметим мнение В. Dzhabatyrova, F. Hatit, N. Stash о приоритетности «создания комфортных условий для всестороннего развития личности, ее безопасности в процессе взаимодействия субъектов образовательного процесса, что требует от педагогов готовности проектировать и создавать безопасную образовательную среду» [24]. Взгляды ученых обогащают наши представления о наращивании информационных ресурсов для реализации исследуемого процесса на основе системных технологических средств для мотивирования педагогов к безопасности в профессиональной деятельности, совершенствования знаниевой и деятельностной составляющей профессиональной педагогической деятельности в области безопасности и развития личностно-профессиональных качеств педагога как субъекта безопасности в образовании.

В работе А. Otara, В. Kute, Н. Omolo, R. Adoyo показано влияние взаимодействия участников образовательных отношений на слаженные действия в условиях чрезвычайных ситуаций, что дает нам основание для определения критериев результативности реализации педагогами профессионально-образовательных практик обеспечения безопасности в образовании, основанных на «планировании, учениях и тренировках, распределении ресурсов и оценки реализованных действий» [25].

Согласимся с N. M. Vinarchuk, O. S. Haliuka, M.-T.I. Sholovii, что «информатизация всех сфер человеческой жизни не обошла стороной и образование. Дистанционное взаимодействие позволяет стереть границы между городами и селами, объединить субъектов образования, минимизируя риск распространения болезней» [26], что убеждает нас в целесообразности обогащения педагогического инструментария высшей школы современными цифровыми ресурсами с организацией сотрудничества субъектов образования по вопросам повышения профессионального мастерства педагогов в области безопасности профессиональной деятельности.

По мнению Ö. Yılmaz вовлечение широкого круга педагогической общественности в рефлективную деятельность по реализации принципов безопасности жизнедеятельности в профессионально-образовательные практики, повышают устойчивость безопасной школьной среды; поддерживаем идею о том, что «необходимо усилить механизмы педагогической поддержки и обеспечить сотрудничество заинтересованных сторон для обеспечения безопасности школьной среды» [27]. Для нашего исследования это означает усиление взаимодействия педагогической общественности в подготовке педагога как субъекта безопасности с учетом этических норм реализации «прав и принципов справедливости как для учителей, так и для обучающихся» (M. E. Garba, P. Adeka, E. Dauda, U. Adam [28]), повышающей коллективную ответственность педагогического сообщества за воспитание жизнеспособного поколения, устойчивое развитие страны.

Осмысление результатов контент-анализа междисциплинарной литературы относительно выявленных в исследовании технологических направлений исследуемого процесса (мотивационного, регулятивного, коммуникативного) обусловил разработку организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности в систематизации идеализированных представлений о технологическом построении результативной образовательной практики высшей школы для достижения результативности исследуемого процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Гипотетико-дедуктивное обобщение результатов контент-анализа междисциплинарной литературы обеспечил теоретическое обоснование организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности («непрерывность», «гармонизация», «консолидация»). В нашем исследовании организационно-деятельностные конструкты подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности представляют собой систематизацию идеализированных представлений (в совокупности ведущих идей, научных подходов и принципов, определяющих цель, способ, профессионально-образовательные практики обеспечения безопасности в образовании) о системном технологическом построении результативной образовательной практики высшей школы для достижения результативности исследуемого процесса относительно выявленных в исследовании технологических направлений исследуемого процесса (мотивационного, регулятивного, коммуникативного). Кратко представим характеристику каждого из обоснованных в исследовании организационно-деятельностных конструктов и результатов их апробации при проведении педагогического эксперимента.

1. Организационно-деятельностный конструкт «непрерывность».

Технологическое направление – мотивационное.

Ведущая идея – ценностное ориентирование педагогов на обеспечение безопасности в профессиональной деятельности.

Научный подход – аксиологический (Н. А. Астахова, Д. Ю. Скрябина [29]), принцип гуманистической направленности (Е. Е. Афонина [30]).

Цель – формирование у педагога идеологии безопасности.

Способ – стратегическое планирование повышения профессионального мастерства педагогов по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности в контексте современных вызовов национальной безопасности.

Профессионально-образовательные практики: «сбережение».

Данный конструкт определил деятельность по освоению и трансляции педагогом ценности безопасности при решении профессиональных задач.

Наибольший эмоциональный отклик у педагогов в реализации профессионально-образовательных практик «сбережение» вызывали такие формы работы как: проектно-прогностические сессии («Безопасность образовательной среды: от теории к практике»; «Способы реализа-

ции ценности безопасности в профессионально-образовательных практиках», «Я как субъект конструирования безопасных профессиональных отношений»); профессиональные воркшопы («Безопасное образование как фактор национальной безопасности государства», «Реализация принципов устойчивого развития в проектировании безопасного образования»), круглые столы («Риски безопасности в профессиональной деятельности педагога»; «Реализация безопасности в организации внеурочной деятельности»), творческие мастерские («Прогностическое конструирование безопасного образовательного пространства», «Стратегии и тактики обеспечения безопасности в условиях современных угроз»).

2. Организационно-деятельностный конструкт «гармонизация».

Технологическое направление – регулятивное.

Ведущая идея – расширение технологического инструментария педагога по минимизации рисков при осуществлении профессиональной деятельности.

Научный подход – деятельностный (А. С. Лечиев [31]), принцип неделимой безопасности (Ф. Бафоев, А. Мирзаходжаев, А. Мирзаев [32]).

Цель – обогащение знаний педагога о современных рисках безопасности субъекта образования и способах их минимизации.

Способ: ситуативное обновление программно- и учебно-методического обеспечения, образовательных ресурсов высшей школы в соответствии изменениям социокультурной среды, определяющим возникновение рискованных ситуаций в образовании.

Профессионально-образовательные практики: «развитие».

При проведении педагогического эксперимента наибольшую результативность профессионально-образовательных практик «развитие» обеспечили такие формы работы, как: мастер-классы («Педагог как субъект безопасных профессиональных отношений», «Реализация универсальных алгоритмов обеспечения безопасности в условиях неопределенности профессионального выбора»), дискурсивные площадки («Безопасность педагога в условиях современных информационных угроз», «Критерии и показатели безопасности образовательного события»), модельные интервью («Удовлетворенность участников образовательных отношений организацией безопасности образовательного пространства школы», «Границы профессиональной ответственности в области обеспечения безопасности»), виртуальные экскурсии («Образ идеальной образовательной среды для воспитания жизнеспособного поколения», «Безопасность образовательных объектов инфраструктуры образовательной организации»).

3. Организационно-деятельностный конструкт «консолидация».

Технологическое направление – коммуникативное.

Ведущая идея – обогащение опыта педагога по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности с учетом современных угроз жизни и здоровью субъектов образования.

Научный подход – интегративный (Ж.С. Чупина [33]), принцип соуправления и соразвития (Л. С. Романова, А. В. Золтуев [34]).

Цель: стимулирование педагога к самообразованию и саморазвитию как субъекта безопасности.

Способ: организация сетевого взаимодействия субъектов педагогического образования для обмена инновационным опытом проектирования безопасных образовательных систем.

Содержание: усиление практической подготовки педагога по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности.

Профессионально-образовательные практики: «созидание».

Наибольшую результативность реализации профессионально-образовательных практик «созидание» обеспечили такие формы работы как: проектные сессии («Новые угрозы безопасности в образовании и пути их минимизации», «Профилактика вовлечения обучающихся в тер-

рористическую деятельность», «Современные увлечения подростков и молодежи: за и против»); объектовые тренировки по слаживанию коллектива образовательной организации с привлечением представителей спецслужб (МВД, ГИБДД, Пожарной охраны, воинских частей («Внимание, всем!», «Опасность БПЛА», «Стрелок в здании») [35]; проведение Международной конференции «Педагогика здоровья и безопасность жизнедеятельности», Международного конкурса по безопасности жизнедеятельности «Здоровое поколение», объединяющих усилия вузов-партнеров страны по пропаганде здорового и безопасного образа жизни в педагогической среде [36].

С целью апробации организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности на базе Оренбургского государственного педагогического университета реализован педагогический эксперимент, в котором приняли участие педагоги образовательных организаций г. Оренбурга и Оренбургской области. Сформированы две опытные группы – экспериментальная (120 чел.) и контрольная (120 чел.)

Гипотетически предполагалось, что реализация организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности способствует результативному освоению ценности безопасности, расширению знаний о способах минимизации рисков жизни и здоровью обучающихся при осуществлении профессиональной деятельности, опыта обеспечения комплексной безопасности образовательной организации (в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций различного происхождения).

В качестве интегративного показателя результативности экспериментальной работы принято «владение педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности», диагностируемое с использованием метода экспертной оценки. Для его реализации составлен экспертный опросник, включающий наблюдаемые признаки проявления избранного показателя по направлениям: реализации здоровьесберегающих технологий, проектирования уроков и внеурочных мероприятий с учетом принципов обеспечения безопасности, реализации методов пропаганды безопасности жизнедеятельности, участия в программе воспитания по воспроизводству жизнеспособного поколения (организации и проведения конкурсов, олимпиад для учащихся по вопросам безопасности, культуры безопасности и безопасного образа жизни; военно-спортивных игр, мероприятий гражданско-патриотического плана), участия в конференциях и конкурсах профессионального мастерства по актуальным проблемам обеспечения безопасности в образовании). Экспертами выступали: педагоги вуза, представители администрации образовательных организаций (по месту работы респондентов), приглашенные специалисты (психологи, социальные педагоги). По каждому из выделенных направлений эксперты оценивали проявление исследуемого показателя у каждого респондента по пятибалльной шкале. В итоге баллы суммировались, подсчитывалось среднее арифметическое, значение которого соотносилось с уровнем проявления исследуемого показателя. Размах вариации - 0-25 баллов. От 0 до 6 баллов – адаптивный уровень; от 7 до 18 баллов – репродуктивный уровень, от 19 до 25 баллов – продуктивный уровень владения педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности.

На адаптивном уровне владения педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности респонденты не мотивированы на реализацию ценности безопасности в решении профессиональных задач, обладают эпизодическими знаниями по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности, ограниченным опытом обеспечения комплексной безопасности образовательной организации.

На репродуктивном уровне владения педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности респонденты мотивированы на реализацию ценности безопасности в решении профессиональных задач, но не обладают достаточными знаниями по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций различного происхождения, исполнительским опытом обеспечения комплексной безопасности образовательной организации.

На продуктивном уровне владения педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности респонденты мотивированы на реализацию ценности безопасности в решении профессиональных задач,

обладают системными знаниями по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности, опытом обеспечения комплексной безопасности образовательной организации в условиях неопределенности профессионального выбора при возникновении чрезвычайных ситуаций различного происхождения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительный анализ данных, полученных на констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента показывает положительную динамику интегративного показателя готовности педагога к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности – «владение педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности» у педагогов экспериментальной группы (ЭГ) и отсутствие значимых изменений исследуемого показателя у педагогов контрольной группы (КГ) (см. табл. 1).

Таблица 1 Динамика интегративного показателя готовности педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности, %

Уровни владения педагогом образовательной организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности						Критерий хи-квадрат Пирсона
адаптивный		репродуктивный		продуктивный		
ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	
констатирующий этап						$\chi^2 = 0,07$
18,3	19,2	72,5	70,8	9,2	10,0	различия статистически не достоверны
контрольный этап						$\chi^2 = 23,37$
5,8	15,8	50,0	70,0	44,2	14,2	различия статистически достоверны

Наблюдаемые различия данных по интегративному показателю исследуемой готовности на констатирующем этапе педагогического эксперимента между экспериментальной и контрольной группами статистически не значимы: $\chi^2 = 0,07$; $p > 0,05$.

Наблюдаемые различия данных по интегративному показателю исследуемой готовности на контрольном этапе педагогического эксперимента между экспериментальной и контрольной группами статистически значимы: $\chi^2 = 23,37$; $p < 0,01$.

В экспериментальной группе установлено положительное влияние апробации организационно-деятельностных конструктов исследуемого процесса на снижение адаптивного уровня интегративного показателя исследуемой готовности (-12,5%) и повышение продуктивного уровня интегративного показателя исследуемой готовности в 4,8 раза (+35,0%). В ходе проведения педагогического эксперимента в экспериментальной группе зафиксировано статистически значимая положительная динамика владения педагогами образовательных организации технологическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности ($\chi^2 = 33,55$; $p < 0,01$). В контрольной группе динамика владения педагогами образовательных организации педагогическим инструментарием обеспечения безопасности в профессиональной деятельности статистически не значима ($\chi^2 = 1,06$; $p > 0,05$).

С целью выявления наиболее результативных профессионально-образовательных практик реализации организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности осуществлен опрос педагогов экспериментальной группы.

В ходе проведенного исследования определена наивысшая степень значимости для педагогов реализации профессионально-образовательных практик «созидание» (совпадения ответов 50 –

70%), реализующихся по организационно-деятельностному конструкту «консолидация» в контексте непрерывности самообразования и саморазвития по обеспечению безопасности в профессиональной деятельности : объектовые тренировки (63,7%); проектные сессии (66,5%); конгрессная деятельность (участие в конференциях, профессиональных олимпиадах и конкурсах (52,4%)).

По мнению педагогов: «Объектовые тренировки помогают отрабатывать двигательные действия, понимать друг друга по мимике и жестам, снижать время реагирования, слаженно и быстро выполнять алгоритмы действий в ЧС с учетом актуальной опасной обстановки»; «Привлечение представителей спецслужб способствуют быстрому освоению средств индивидуальной и коллективной защиты в условиях неопределенности выбора»; «Во время проведения объектовых тренировок уточняются локальные нормативные акты по реализуемому функционалу; осуществляется проверка готовности коллектива к результативной деятельности по охране жизни и здоровья субъектов образования».

В отношении проектных сессий педагоги отмечали, что: «Проектирование помогает сформировать идеальный образ действий по обеспечению безопасности в различных образовательных событиях, который актуализируется в условиях неблагоприятных факторов и обеспечивает рациональность педагогического выбора по минимизации рисков», «Разработка проектов уроков и внеурочных мероприятий по критериям безопасности положительно влияет на достижение образовательных результатов, повышает успеваемость в классе и качество профессионального труда», «Включение обучающихся в совместное проектирование способствует трансляции ценности безопасности в культурный контекст профессионального поведения, общения и деятельности, проявляющийся в доброжелательности, ответственности, дружелюбии, взаимопомощи и взаимовыручке школьного коллектива».

Участие в конференциях и профессиональных конкурсах по мнению педагогов позволяет познакомиться с инновационными формами и методами здоровьесбережения, включения субъектов образования в поддержание комфортной безопасной образовательной среды, методы пропаганды безопасного образа жизни, волонтерские социальные и гражданские молодежные инициативы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты и выводы исследования согласуются с результатами исследований T. Savolainen, K. Airo, T. Jylhä [37] по констатации имеющейся потребности высшего образования в оптимизации программ профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников по безопасности профессиональной деятельности. Нам близки выводы авторов, что источником рискогенности в образовательных организациях является нерационально технологически организованная педагогами образовательная среда. Согласны с мнением N. Kotsur, L. Tovkun [38], что педагог обладает персональной ответственностью за безопасность обучающихся как в мирное, так и в военное время.

В концептуальном обосновании организационно-деятельностных конструктов разработанной технологии учтены научно-обоснованные выводы В. Oktay, O. Özbakır [39] о существующей потребности совершенствования готовности педагогов к обеспечению безопасности по таким ключевым вопросам как: структурные элементы безопасности, пожарная безопасность, действия в условиях чрезвычайных ситуациях. Полученные авторами результаты утвердили нас в правомерности разработки организационно-деятельностных конструктов разработанной технологии по мотивационному, регулятивному, коммуникативному направлениям, обеспечивающим: оптимизацию содержания педагогического образования по вопросам обеспечения безопасности, регулярность проведения тренировок для слаживания коллектива образовательной организации, укрепление и расширение коммуникации между руководством, педагогами, обучающимися и педагогическим сообществом в целом. Значимыми для нашего исследования стали выводы J. Liu J и A. Birkeland [40] о целесообразности реализации интегративного подхода к содержанию о рисках и опасностях в образовании для различных субъектов образовательного процесса, что утвердило нас в целесообразности содержательного наполнения реализованных организационно-деятельностных конструктов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализованное исследование подтвердило актуальность и правомерность теоретического обоснования организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности, выполненного в соответствии с целеполаганием.

Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного этапов реализованного педагогического эксперимента доказал результативность апробации организационно-деятельностных конструктов подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности на основе положительной динамики интегративного показателя исследуемой готовности в экспериментальной группе на уровне значимости $p < 0,01$, исчисляемого с использованием критерия Пирсона (хи-квадрат), достоверно превышающей значения в контрольной группе.

Получены новые научные данные, которые обогащают теорию и методику профессионального образования технологическими способами построения нормативно-безопасного образовательного процесса высшей школы, способствующего целесообразной организации подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности. Результаты и выводы исследования могут быть востребованы вузами в плане расширения представлений о конструировании исследуемого процесса, целесообразно реализуемых методах и формах повышения профессионального мастерства педагогов по трансляции ценности безопасности в профессионально-образовательных практиках.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ № 073-03-2025-054/7 по теме «Технология подготовки педагогов к обеспечению безопасности в профессиональной деятельности»

ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия образования для устойчивого развития (ESD) / Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE). Вильнюс, 2005. 15 с. URL: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf> (дата обращения: 08.11.25)
2. Руководство по социальной ответственности / Национальный стандарт. ГОСТ Р ИСО 26000. М., 2002. URL: <https://www.iso.org/standard/42546.html> (дата обращения: 01.11.25)
3. Повестка дня в области устойчивого развития / ООН. Цели в области устойчивого развития. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (дата обращения: 09.11.25)
4. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ № 400 от 02.07.2021. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 10.11.25)
5. ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Приказ Минобрнауки России № 125 от 22.02.2018. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profil'yami-podgotovki-125/> (дата обращения: 06.11.2025)
6. Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1954. 31 p.
7. Rothschild E. What Is Security? // Daedalus. 1995. Vol. 124. No. 3. P. 53–98. URL: https://www.researchgate.net/publication/310495076_What_is_Security (accessed 7 November 2025)
8. Фетисова Ю. В. Безопасность как культурный концепт // Омский научный вестник. 2010. № 1 (85). С. 98–100.
9. Dekker S. Safety Differently: Human Factors for a New Era. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 312 p.
10. Hudson P. Implementing safety culture in a major multi-national // Safety Science. 2007. No. 45. P. 697–722. URL: https://www.researchgate.net/publication/223474940_Implementing_a_safety_culture_in_a_major_multi-national (accessed 7 November 2025)
11. Amoo A. How teachers can imbibe safety culture in schools // Educeleb. 16.11.2019. URL: <https://educeleb.com/teachers-imbibe-safety-culture-schools/> (accessed 1 November 2025)
12. Lindfors E., Somerkoski B. Implementing safety culture in teacher education // Injury Prevention. 2016.

- Vol. 22. P. A331.2–A331. URL: https://www.researchgate.net/publication/307617860_931_Implementing_safety_culture_in_teacher_education (accessed 10 November 2025)
13. Cooper M. D. Safety Culture: A model for understanding and quantifying a difficult concept // *Professional Safety*. 2002. P. 30–36.
 14. Акимова Л. А. Культура безопасного образа жизни будущего учителя: теория и практика становления. М.: Перо, 2020. 311 с.
 15. Mont O., Neuvonen A., Lähteenoja S. Sustainable lifestyles 2050: stakeholder visions, emerging practices and future research // *Journal of Cleaner Production*. 2014. Vol. 63. P. 24–32.
 16. Boyarov E. N., Abramova S. V., Stankevich P. V. Increasing Students' Knowledge of IT Security with a Course «Safe Information Education Environment» // *Revista EducaOnline*. 2021. Vol. 15. No. 3. P. 176–197.
 17. Training teachers to deliver risk education: Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes / EU-OSHA. 2012. 101 p. URL: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/teachers-training-risk-education_TE3111358ENN (accessed 2 November 2025)
 18. Ukamaka E. Education for Sustainable Development: Integrating Sustainability into Curricula // *Journal of Arts and Management*. 2024. Vol. 3. No. 3. P. 53–57.
 19. Bataineh M., Aga O. Integrating sustainability into higher education curricula: Saudi Vision 2030 // *Emerald Open Research*. 2022. Vol. 4. P. 19–32. URL: https://www.researchgate.net/publication/360433360_Integrating_sustainability_into_higher_education_curricula_Saudi_Vision_2030 (accessed 2 November 2025)
 20. Березина Т. Н., Финогенова Т. А., Завязкина К. В., Литвинова А. В. Обучение в условиях террористической угрозы: что влияет на психологическое благополучие учащихся // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 6 (72). С. 540–553. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.6.33>
 21. Giesler M. *Fire and Life Safety Educator*. Boston: Cengage Learning, 2010. 416 p.
 22. Картавых М. А., Филатова О. М., Арефьева С. В. Педагогические аспекты подготовки будущих учителей к обеспечению безопасности образовательного процесса // *Проблемы современного педагогического образования*. 2024. № 84–2. С. 180–182.
 23. Купцова С. А., Станкевич П. В. Актуальные направления подготовки будущих учителей к здоровьесбережению в профессиональной деятельности // *Вестник педагогических наук*. 2025. № 2. С. 335–340.
 24. Dzhabatyrova B., Hatit F., Stash N. A model for developing the readiness of future teachers to design a psychologically safe environment // *Vestnik Majkopskogo Gosudarstvennogo Tehnologiceskogo Universiteta*. 2024. № 2. P. 77–85. <https://doi.org/10.47370/2078-1024-2024-16-2-77-85>
 25. Otara A., Kute B., Omolo H., Adoyo R. Enhancing Student Safety: Analysis of Teacher Practices on Emergency Incident Response in Public Secondary Schools // *SAGE Open*. 2025. Vol. 15. P. 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440251357184>
 26. Vinarchuk N. M., Haliuka O. S., Sholovii M.-T. I. Features of using health-saving and IC-technologies in the formation of a socially mobile teacher in a pandemic condition // *Scientific Bulletin of Mukachevo State University*. 2021. Vol. 7 (2). P. 70–78. [https://doi.org/10.52534/msu-pp.7\(2\).2021.70-78](https://doi.org/10.52534/msu-pp.7(2).2021.70-78)
 27. Yilmaz Ö. Okul Güvenliğinin Önemi ve Güvenliğin Sağlanması // *Sosyal gelişim dergisi*. 2025. Vol. 3 (1). P. 23–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894757>
 28. Garba M. E., Adeka P., Dauda E., Adam U. The Role of Ethics and Integrity in the Training of Future Professional Teachers for National Development // *MSI Journal of Arts, Law and Justice*. 2024. Vol. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/389497569_The_Role_of_Ethics_and_Integrity_in_the_Training_of_Future_Professional_Teachers_for_National_Development (accessed 2 November 2025)
 29. Асташова Н. А., Скрябина Д. Ю. Классификация духовных ценностей: аксиологический подход // *Вестник педагогического опыта*. 2023. № 1. С. 12–18.
 30. Афонина, Е. Е. Формирование ценностных ориентаций в области безопасности жизнедеятельности студентов педагогического вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Саранск, 2019. 26 с.
 31. Лечиев А. С. Разработка теории безопасности жизнедеятельности: деятельностный подход // *Научные и образовательные проблемы гражданской защиты*. 2013. № 4. С. 28–32. <https://doi.org/10.31862/9785426315518>
 32. Бафоев Ф., Мирзаходжаев А., Мирзаев А. Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность // *Гражданское общество*. 2018. Т. 15. № 1 (53). С. 80–83.
 33. Чупина Ж. С. Инновационные проекты: интегративный подход к эффективному управлению // *Вестник Академии права и управления*. 2025. № 2 (83). С. 186–190. https://doi.org/10.47629/2074-9201_2025_2_186_190
 34. Романова Л. С., Золтуев А. В. Междисциплинарная интеграция курса «Безопасность жизнедеятельности» в подготовке будущих педагогов // *Педагогический журнал*. 2020. Т. 10. № 4–1. С. 208–218. <https://doi.org/10.34670/AR.2020.33.59.032>

35. Тренировка по противодействию терроризму / ОГПУ. 29.09.2025. URL: <https://ospu.ru/novosti/trenirovke-po-protivodejstviyu-terrorizmu> (дата обращения: 09.11.25)
36. Всероссийский межвузовский конкурс с международным участием «Здоровое поколение». / ОГПУ. 18.04.2023. URL: <https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-studentov/studencheskaya-olimpiada-po-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti> (дата обращения: 09.11.25)
37. Savolainen T., Airo K., Jylhä T. Safety training needs of educational institutions // *Quality Assurance in Education*. 2024. Vol. 32 (3). P. 510–525. <https://doi.org/10.1108/QAE-03-2024-0049>
38. Kotsur N., Tovkun L. Professional training of future teachers in the provision pre-medical aid with basics of tactical medicine in educational institutions // *Scientia et societas*. 2024. Vol. 3. P. 8–20. <https://doi.org/10.69587/ss/1.2024.08>
39. Oktay B., Özbakır O. Teachers' Perceptions of Self-Efficacy and Awareness Levels in Occupational Health and Safety: A Local Study // *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*. 2025. Vol. 12 (8). P. 27–32. <https://doi.org/10.22161/ijaers.128.3>
40. Liu J., Birkeland Å. Perceptions of Risky Play among Kindergarten Teachers in Norway and China // *International Journal of Early Childhood*. 2022. Vol. 54, P. 339–360. <https://doi.org/10.1007/s13158-021-00313-8>

REFERENCES

1. UNECE: Economic and Social Council: Unece strategy for education for sustainable development. Vilnius, 2005. 15 p. Available at: <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf> (accessed 8 November 2025)
2. ISO 26000:2010: Guidance on social responsibility. Moscow, 2002. Available at: <https://www.iso.org/standard/42546.html> (accessed 1 November 2025)
3. UN. Sustainable Development Goals: The Sustainable Development Agenda. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (accessed 9 November 2025)
4. On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No. 400 dated 02.07.2021. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (accessed 10 November 2025).
5. Federal State Educational Standard 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles): Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 22.02.2018 No. 125. Available at: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profilyami-podgotovki-125/> (accessed 6 November 2025).
6. Maslow A. H. *Motivation and Personality*. New York: Harpaer & Row, 1954. 31 p.
7. Rothschild E. What Is Security? *Daedalus*, 1995, vol. 124, no. 3, pp. 53-98.
8. Fetisova Yu. V. Safety as a cultural concept. *Omsk Scientific Bulletin*, 2010, no. 1 (85), pp. 98-100.
9. Dekker S. *Safety Differently: Human Factors for a New Era*. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2014. 312 p.
10. Hudson P. Implementing safety culture in a major multi-national. *Safety Science*, 2007, no. 45, pp. 697-722. Available at: https://www.researchgate.net/publication/223474940_Implementing_a_safety_culture_in_a_major_multi-national (accessed 7 November 2025)
11. Amoo A. How teachers can imbibe safety culture in schools. *Educeleb*. 16.11.2019. Available at: <https://educeleb.com/teachers-imbibe-safety-culture-schools/> (accessed 1 November 2025)
12. Lindfors E., Somerkoski B. Implementing safety culture in teacher education. *Injury Prevention*, 2016, vol. 22, pp. A331.2-A331. Available at: https://www.researchgate.net/publication/307617860_931_Implementing_safety_culture_in_teacher_education (accessed 10 November 2025)
13. Cooper M. D. Safety Culture: A model for understanding and quantifying a difficult concept. *Professional Safety*, 2002, pp. 30-36.
14. Akimova L. A. The culture of a safe lifestyle for future teachers: theory and practice of formation. Moscow, Pero Publ., 2020. 311 p. (In Russ.)
15. Mont O., Neuvonen A., Lähteenoja S. Sustainable lifestyles 2050: stakeholder visions, emerging practices and future research. *Journal of Cleaner Production*, 2014, vol. 63, pp. 24-32.
16. Boyarov E. N., Abramova S. V., Stankevich P. V. Increasing Students' Knowledge of IT Security with a Course «Safe Information Education Environment». *Revista EducaOnline*, 2021, vol. 15, no. 3, pp. 176-197.
17. EU-OSHA: Training teachers to deliver risk education: Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes. Available at: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/teachers-training-risk-education_TE3111358ENN (accessed 2 November 2025)

18. Ukamaka E. Education for Sustainable Development: Integrating Sustainability into Curricula. *Journal of Arts and Management*, 2024, vol. 3, no. 3, pp. 53-57.
19. Bataeineh M., Aga O. Integrating sustainability into higher education curricula: Saudi Vision 2030. *Emerald Open Research*, 2022, vol. 4, pp. 19-32. Available at: https://www.researchgate.net/publication/360433360_Integrating_sustainability_into_higher_education_curricula_Saudi_Vision_2030 (accessed 2 November 2025)
20. Berezina T. N., Finogenova T. A., Zyazhkina K. V., Litvinova A. V. Education in conditions of terrorist threat: what influences the psychological well-being of students. *Perspectives of science and education*, 2024, no. 6 (72), pp. 540-553. DOI: 10.32744/pse.2024.6.33
21. Giesler M. Fire and Life Safety Educator. Boston: Cengage Learning, 2010. 416 p.
22. Kartavykh M. A., Filatova O. M., Arefyeva S. V. Pedagogical aspects of training future teachers to ensure the safety of the educational process. *Problems of modern pedagogical education*, 2024, no. 84-2, pp. 180-182.
23. Kuptsova S. A., Stankevich P. V. Actual directions of future teachers' training for health care in professional activity. *Bulletin of Pedagogical Sciences*, 2025, no. 2, pp. 335-340.
24. Dzhabatyrova B., Hatit F., Stash N. A model for developing the readiness of future teachers to design a psychologically safe environment. *Vestnik Majkopskogo Gosudarstvennogo Tehnologiceskogo Universiteta*, 2024, no. 2, pp. 77-85. DOI: 10.47370/2078-1024-2024-16-2-77-85
25. Otara A., Kute B., Omolo H., Adoyo R. Enhancing Student Safety: Analysis of Teacher Practices on Emergency Incident Response in Public Secondary Schools. *SAGE Open*, 2025, vol. 15, pp. 1-13. DOI: 10.1177/21582440251357184
26. Vinarchuk N. M., Haliuka O. S., Sholovii M.-T. I. Features of using health-saving and IC-technologies in the formation of a socially mobile teacher in a pandemic condition. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University*, 2021, vol. 7 (2), pp. 70-78. DOI: 10.52534/msu-pp.7(2).2021.70-78
27. Yilmaz Ö. Okul Güvenliğinin Önemi ve Güvenliğin Sağlanması. *Sosyal gelişim dergisi*, 2025, vol. 3 (1), pp. 23-32. DOI: 10.5281/zenodo.14894757
28. Garba M. E., Adeka P., Dauda E., Adam U. The Role of Ethics and Integrity in the Training of Future Professional Teachers for National Development. *MSI Journal of Arts, Law and Justice*, 2024, vol. 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/389497569_The_Role_of_Ethics_and_Integrity_in_the_Training_of_Future_Professional_Teachers_for_National_Development (accessed 2 November 2025)
29. Astashova N. A., Scriabina D. Y. Classification of spiritual values: the axiological approach. *Bulletin of pedagogical Experience*, 2023, no. 1, pp. 12-18.
30. Afonina E. E. The formation of value orientations in the field of life safety of students of a pedagogical university. Abstract of Cand. Ped. Sci. Dis. Saransk, 2019. 26 c. (In Russ.)
31. Lechiev A. S. Development of the theory of life safety: an activity-based approach. *Scientific and educational problems of civil protection*, 2013, no. 4, pp. 28-32. DOI: 10.31862/9785426315518
32. Bafoev F., Mirzakhodjaev A., Mirzaev A. The principle of indivisibility of security: continuity, integrity, universality. *Civil Society*, 2018, vol. 15, no. 1 (53), pp. 80-83.
33. Chupina J. S. Innovative projects: an integrative approach to effective management. *Bulletin of the Academy of Law and Management*, 2025, no. 2 (83), pp. 186-190. DOI: 10.47629/2074-9201_2025_2_186_190
34. Romanova L. S., Zoltuev A. V. Interdisciplinary integration of the course «Life safety» in the training of future teachers. *Pedagogical Journal*, 2020, vol. 10, no. 4-1, pp. 208-218. DOI: 10.34670/AR.2020.33.59.032
35. OGPU: Counter-terrorism training. Available at: <https://ospu.ru/novosti/trenirovke-po-protivodejstviyu-terrorizmu> (accessed 4 November 2025)
36. OGPU: All-Russian interuniversity competition with international participation «Healthy generation». Available at: https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-studentov/studencheskaya_olimpiada_po_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti (accessed 4 November 2025)
37. Savolainen T., Airo K., Jylhä T. Safety training needs of educational institutions. *Quality Assurance in Education*, 2024, vol. 32 (3), pp. 510-525. DOI: 10.1108/QAE-03-2024-0049
38. Kotsur N., Tovkun L. Professional training of future teachers in the provision pre-medical aid with basics of tactical medicine in educational institutions. *Scientia et societas*, 2024, vol. 3, pp. 8-20. DOI: 10.69587/ss/1.2024.08
39. Oktay B., Özbakır O. Teachers' Perceptions of Self-Efficacy and Awareness Levels in Occupational Health and Safety: A Local Study. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 2025, vol. 12 (8), pp. 27-32. DOI: 10.22161/ijaers.128.3
40. Liu J., Birkeland Å. Perceptions of Risky Play among Kindergarten Teachers in Norway and China. *International Journal of Early Childhood*, 2022, vol. 54, pp. 339-360. <https://doi.org/10.1007/s13158-021-00313-8>

Автор**Акимова Любовь Александровна**

(Российская Федерация, г. Оренбург)

Доцент, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания безопасности жизнедеятельности

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: lubovakimova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-9202-758X

Scopus Author ID: 7004192102

Лутовина Екатерина Емельяновна

(Российская Федерация, г. Оренбург)

Доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания безопасности жизнедеятельности;

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: lutovina.k@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-3793-2234

Scopus Author ID: 56610307000

Корнева Ирина Николаевна

(Российская Федерация, г. Оренбург)

Доцент, кандидат медицинских наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и методики преподавания безопасности жизнедеятельности

Оренбургский государственный педагогический университет

E-mail: ira-orisk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6329-4964

Author's**Lyubov A. Akimova**

(Russian Federation, Orenburg)

Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Department of Life Safety, Physical Education, and Life Safety Teaching Methods

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: lubovakimova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-9202-758X

Scopus Author ID: 7004192102

Ekaterina E. Lutovina

(Russian Federation, Orenburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor of the Department of Life Safety, Physical Education, and Life Safety Teaching Methods;

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: lutovina.k@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-3793-2234

Scopus Author ID: 56610307000

Irina N. Korneva

(Russian Federation, Orenburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Med.), Associate Professor, Department of Life Safety, Physical Education, and Life Safety Teaching Methods

Orenburg State Pedagogical University

E-mail: ira-orisk@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6329-4964

Вклад автора

Акимова Л. А.: проведение исследования, концептуализация, создание рукописи и ее редактирование, визуализация

Лутовина Е. Е.: методология, руководство исследованием, администрирование проекта

Корнева И. Н.: верификация, формальный анализ

© Акимова Л. А., Лутовина Е. Е., Корнева И. Н., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Lyubov A. Akimova: Conceptualization, Investigation, Writing - Review & Editing, Visualization

Ekaterina E. Lutovina: Methodology, Supervision, Project administration

Irina N. Korneva: Validation, Formal analysis

© Lyubov A. Akimova, Ekaterina E. Lutovina, Irina N. Korneva, 2026

The author's declared no conflicts of interest